

Türk Üniversitelerinde Kavramsal Sanat Üzerine Yazılan Tezlerin Dağılımının Analizi (1995–2023) Analysis of the Distribution of Theses Written on Conceptual Art in Turkish Universities (1995–2023)

Mehmet Akif ÖZDAL¹

Makale Bilgisi

Araştırma Makalesi

¹ Sanatta Yeterlik
Erciyes Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Enstitüsü, Resim
Kayseri / Türkiye
ORCID: [0000-0003-3148-8988](https://orcid.org/0000-0003-3148-8988)
E-Mail:
mehmetakifozdal@gmail.com

Sorumlu Yazar:
Mehmet Akif Özdal

Haziran 2026
DOI:

Makale Geliş Tarihi:03/02/2026
Makale Kabul Tarihi:24/03/2026

Citation:

Özdal, M. A. (2026). Türk Üniversitelerinde kavramsal sanat üzerine yazılan tezlerin dağılımının analizi (1995–2023). *GAB Akademi*, 6(1), 85-97.

Öz

Bu araştırma, Türkiye’de kavramsal sanat alanında üretilmiş lisansüstü tezlerin zamansal ve kurumsal dağılımını inceleyerek alanın akademik gelişim sürecini ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışma, kavramsal sanatın Türkiye’deki üniversitelerde hangi dönemlerde, hangi akademik düzeylerde ve hangi enstitüler bünyesinde yoğunlaştığını belirleyerek sanat araştırmaları literatürüne sistematik bir değerlendirme sunmayı hedeflemiştir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman analizi yöntemiyle yürütülmüştür. Veri kaynağını, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan ve 1995–2023 yılları arasında yayımlanan kavramsal sanat konulu lisansüstü tezler oluşturmuştur. Evrenin tamamına erişilmiş, örneklem seçimine gidilmemiştir. Elde edilen bulgular, 1990’lı yıllar ve 2000’li yılların başında kavramsal sanat konulu tezlerin sınırlı sayıda üretildiğini, 2018 yılından itibaren ise belirgin ve sürekli bir artış eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca tezlerin belirli üniversite ve enstitülerde yoğunlaştığı, akademik düzey açısından ise yüksek lisans tezlerinin ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak çalışma, kavramsal sanatın Türkiye’de giderek güçlenen bir akademik araştırma alanı hâline geldiğini ve çağdaş sanat çalışmalarının kurumsallaşmasına önemli katkılar sunduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kavramsal Sanat, Lisansüstü, Tez, Akademik, Türkiye

Abstract

This research aims to reveal the academic development process of the field by examining the temporal and institutional distribution of postgraduate theses produced in the field of conceptual art in Turkey. The study aims to provide a systematic assessment to the art research literature by determining in which periods, at which academic levels, and within which institutions conceptual art has been concentrated in Turkish universities. The research was conducted using the document analysis method within the framework of a qualitative research approach. The data source consisted of postgraduate theses on conceptual art published between 1995 and 2023, found in the Higher Education Council National Thesis Center database. The entire universe was accessed, and no sample selection was made. The findings revealed that a limited number of theses on conceptual art were produced in the 1990s and early 2000s, while a significant and continuous upward trend has been observed since 2018. It was also determined that the theses were concentrated in certain universities and institutes and that master’s theses predominated in terms of academic level. In conclusion, the study showed that conceptual art has become an increasingly strong field of academic research in Turkey and has made significant contributions to the institutionalization of contemporary art studies.

Keywords: Conceptual Art, Postgraduate, Thesis, Academic, Türkiye.

1. Giriş

Kavramsal sanattan söz ettiğimizde, estetik zevke hitap etme kaygısından bağımsız olarak düşünsel ve felsefi içeriği önceleyen, her türlü malzemeyi hazır nesne olarak kullanabilen ve nesnesiz sanat anlayışını gündeme getiren bir yaklaşım anlaşılmaktadır (Camnitzer, 2007, s. 56). Bu yaklaşım, Türkiye’de özellikle 1990’lı yıllardan itibaren güzel sanatlar fakültelerinde kavram temelli üretimlerin artması ve lisansüstü tezlerde sanatın ontolojisine yönelik tartışmaların yoğunlaşmasıyla somut bir akademik karşılık bulmuştur.

Kavramsal sanat, 1960’ların sonlarında eserin fiziksel görünümünden çok ardındaki fikri ön plana çıkaran çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Bu tarihsel dönüşüm, Türkiye’de 1980 sonrası sanat ortamının uluslararası sergiler ve bienaller aracılığıyla küresel sanat söylemiyle temas kurması sonucunda akademik programlara yansımış, özellikle 1990’lı yıllardan sonra lisansüstü tez konularında kavramsal çerçevenin belirginleşmesine zemin hazırlamıştır. Bu sanat biçimi, geleneksel sanat kavramlarını sorgulamakta ve sanatın ne olduğu ile nasıl algılandığını yeniden tanımlamaktadır (Vásquez Rocca, 2013, s. 48). Türkiye bağlamında bu sorgulama, sanat eğitimi müfredatlarının güncellenmesi, disiplinler arası ders içeriklerinin artırılması ve sanat kuramına dayalı tez çalışmalarının yaygınlaşmasıyla kurumsal bir boyut kazanmıştır. Sanatçılar, eserlerinde entelektüel süreçleri ve temaları öne çıkararak sanatın yalnızca estetik bir nesne olmanın ötesinde bir düşünce ürünü olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır (Alberro & Stimson, 1999, s. 102). Bu düşünsel yönelim, Türkiye’de özellikle yüksek lisans ve doktora tezlerinde sanat yapıtının kavramsal çözümlemesine dayalı araştırmaların artışıyla akademik düzeyde görünürlük kazanmıştır. Kavramsal sanat, izleyiciyi aktif bir düşünme sürecine dahil ederek sanatın tanımını ve sınırlarını genişletmektedir (Camnitzer, 2007, s. 56). Bu genişleme, Türkiye’de yeni medya, performans ve disiplinler arası sanat pratiklerinin üniversite bünyesinde araştırma konusu hâline gelmesiyle eğitim ve araştırma alanına doğrudan yansımıştır. Bu durum, sanat üretiminin yalnızca bireysel bir ifade alanı olmaktan çıkarak akademik çerçevede tartışılan ve yöntemsel olarak incelenen bir yapıya dönüşmesine zemin hazırlamıştır. Güncel sanat yapanlar, yaptıklarını bu gün için kurgularken zamanın ötesine taşımak ya da taşıyabilmek gibi bir derdi yoktur. Günümüz sanatının ve sanatçısının çıkış noktası, geleceğe kalma kaygısından çok düşünceyi merkeze alan bir üretim anlayışının kendisidir (Bulut, 2018, s. 72).

Marcel Duchamp’ın hazır nesne yaklaşımı, Joseph Kosuth’un sanatın tanımını sorgulayan kuramsal üretimleri ve Sol LeWitt’in fikri üretimin merkezine yerleştiren yaklaşımı, kavramsal sanatın uluslararası kuramsal temelini oluşturmuştur. Bu kuramsal miras, Türkiye’de özellikle köklü güzel sanatlar kurumlarında yürütülen lisansüstü çalışmalarda referans çerçevesi olarak benimsenmiş, tezlerde kavram, dil, gösterge ve temsil tartışmalarının artmasına neden olmuştur.

Bu araştırma, Türkiye’deki üniversitelerde kavramsal sanat üzerine yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerini üniversite, enstitü, tez düzeyi, yıl ve sayı açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç, kavramsal sanatın Türkiye’deki akademik gelişim sürecini nicel veriler üzerinden görünür kılmayı ve alanın kurumsal dağılımını ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 1995-2023 yılları arasında kavramsal sanat içeriği barındıran tezler doküman analizi tekniği kullanılarak incelenmiştir. Bu dönem seçimi, kavramsal sanatın Türkiye’de akademik düzeyde belirginleşmeye başladığı süreci kapsamakta ve gelişim eğrisini tarihsel olarak izlemeye imkân tanımaktadır. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş, doküman analizi ve mantıksal akıl yürütme teknikleri uygulanmıştır. Bu yöntemsel tercih, tezlerin kurumsal, zamansal ve akademik düzeydeki dağılımını sistematik biçimde çözümleyerek Türkiye’deki yapısal gelişim dinamiklerini ortaya koymayı mümkün kılmıştır. Çalışmanın evrenini kavramsal sanat üzerine yazılmış yüksek lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır. Bu evren tanımı, kavramsal sanatın Türkiye yükseköğretim sistemi içindeki kurumsal yerleşimini ve akademik üretim kapasitesini bütüncül biçimde değerlendirmeyi sağlamaktadır.

1.1 Türkiye’de Kavramsal Sanat

Kavramsal sanat, 1960’ların sonları ve 1970’lerin başlarında uluslararası ölçekte belirginleşen ve sanat pratiğinin ontolojik temellerini dönüştüren bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımda eserin biçimsel ya da malzemesel özelliklerinden ziyade fikir ve kavramsal yapıların belirleyici olduğu kabul edilmektedir. Sanatçılar eserin fiziksel formundan çok ardındaki düşünce sürecine ve kavramsal çerçeveye odaklanmakta, böylece sanatın mahiyetine ilişkin yerleşik kabulleri sorgulayan eleştirel bir yaklaşım geliştirmektedir (Alberro, 2003, s. 65, Essel & Acquah, 2016, s. 102).

Kavramsal sanatın düşünsel kökenleri 20. yüzyılın başındaki avangard hareketlere kadar uzanmaktadır. Bu bağlamda Marcel Duchamp’ın 1917 tarihli *Fountain* adlı eseri, sıradan bir nesnenin sanat eseri olarak sunulması yoluyla sanatın tanımını sorgulayan kurucu örneklerden biri olarak kabul edilmektedir (Wang, 2014, s. 50, Essel & Acquah, 2016, s. 105). Duchamp’ın yaklaşımı, sanat eserinin maddi formundan çok taşıdığı fikrin önemini vurgulayarak kavramsal sanatın kuramsal zeminini hazırlamıştır.

1960’lı yıllarda kavramsal sanat bağımsız bir hareket olarak belirginleşmiş ve sanatçılar sanatın doğasını sorgulayan çalışmalar üretmeye başlamıştır (Alberro, 2003, s. 72). Bu dönemin önemli temsilcilerinden Joseph Kosuth, *Definition of Art* adlı çalışmasında sanatın anlamını ve sanatçının rolünü tartışarak sanatın özünde kavram ve düşünceye dayandığını ileri sürmüştür (Newman & Bird, 1999, s. 92, Alberro, 2003, s. 74). Sol LeWitt ise fikrin sanatın en temel bileşeni olduğunu savunarak kavramsal sanatın kuramsal çerçevesinin gelişmesine katkı sağlamıştır (Wang, 2014, s. 48, Essel & Acquah, 2016, s. 109). 1970’li yıllarda performans, fotoğraf ve metin gibi farklı sunum biçimleri aracılığıyla kavramsal sanat uluslararası ölçekte yaygınlaşmıştır (Alberro, 2003, s. 78, Newman & Bird, 1999, s. 98).

Kavramsal sanatın temel özellikleri arasında fikir ve kavramların eserin merkezinde yer alması, izleyicinin anlam üretim sürecine aktif katılımının teşvik edilmesi ve dilin sanatsal bir araç olarak kullanılması yer almaktadır (Alberro & Stimson, 1999, s. 45, Garrett, 2024, s. 38). Kosuth’un *One and Three Chairs* adlı çalışması, nesne, fotoğraf ve sözlük tanımını bir araya getirerek dil ile görsel temsil arasındaki ilişkiyi sorgulayan önemli bir örnek olarak değerlendirilmektedir (Alberro & Stimson, 1999, s. 58). Bunun yanı sıra performans, fotoğraf ve video gibi farklı ifade biçimleri de kavramsal fikirlerin aktarılmasında önemli araçlar olarak kullanılmaktadır (Wang, 2014, s. 45).

Türkiye’de kavramsal sanatın 1970’li yıllardan itibaren sanat ortamında karşılık bulmaya başladığı görülmektedir. Avrupa ve Amerika merkezli kavramsal sanatın nesne karşıtı yaklaşımının Türkiye’deki sanat çevreleri tarafından izlenmesi, yurtdışında eğitim alan sanatçıların kavram temelli üretim anlayışını yerel ortama taşımaları ve modernleşme sürecinde sanatın temsil işlevinin yeniden düşünülmesi bu gelişimde etkili olmuştur. Bu süreçte sanat üretimi biçimsel arayışlardan düşünce merkezli bir sorgulama pratiğine yönelmiş ve sanat yapıtı içerdiği kavramsal çerçeve üzerinden değerlendirilmeye başlanmıştır (Newman & Bird, 1999, s. 88, Pamuk, 2008, s. 38).

Kültürel bağlam ve tarihsel miras, Türkiye’deki kavramsal sanatın özgün karakterini belirleyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır (Gürpınar, 2016, s. 142, Yaralı & Özçelik Baloğlu, 2023, s. 247). Bellek, göç, kimlik ve mekân gibi temalar Türkiye’nin sosyo-politik dönüşümleriyle ilişkili olarak kavramsal sanat üretiminde önemli bir yer tutmuştur. Türk kavramsal sanatçıları fikir ve kavramların aktarımına öncelik veren bir yaklaşım geliştirerek izleyiciyi eserin anlamını sorgulamaya davet eden pratikler üretmiştir (Wang, 2014, s. 45, Alberro & Stimson, 1999, s. 45).

Türkiye’de kavramsal sanatın erken örnekleri kurumsal altyapının sınırlı olduğu bir dönemde bireysel girişimler aracılığıyla ortaya çıkmıştır. Füsün Onur, Cengiz Çekil ve Sarkis gibi sanatçılar izleyici katılımını ve düşünsel süreci öne çıkaran çalışmalar üretmişlerdir (Mutluer, 2003, s. 78). 1980–1990 döneminde ise galeriler ve uluslararası sanat etkinlikleri aracılığıyla kavramsal sanat daha geniş bir görünürlük kazanmış, Hale Tenger, Gülsün Karamustafa ve Şükran Moral gibi sanatçılar toplumsal ve politik temaları ele alarak kavramsal sanatın eleştirel yönünü güçlendirmiştir (Gürpınar, 2016, s. 144).

2000'li yıllarda küreselleşme ve dijital teknolojilerin yaygınlaşması kavramsal sanatın ifade biçimlerini çeşitlendirmiştir. Video, yeni medya ve dijital platformların kullanımının artması sanatçıların uluslararası ağlarla etkileşimini güçlendirmiş, Ayşe Erkmen, Kutluğ Ataman ve Hüseyin Bahri Alptekin gibi sanatçılar uluslararası platformlarda görünürlük kazanmıştır (Pamuk, 2008, s. 40, Hatipoğlu, 2003, s. 52). Bu gelişmeler Türkiye'de üretilen kavramsal sanatın yerel içerikleri küresel estetik tartışmalarla ilişkilendirebilme kapasitesini göstermektedir.

Sonuç olarak kavramsal sanat, fikirlerin önceliğini vurgulayan yapısı, izleyiciyi düşünmeye teşvik eden yaklaşımı ve farklı sunum yöntemleriyle geleneksel sanat anlayışlarını sorgulayan bir sanat pratiği olarak önemini sürdürmektedir. Bu özellikler hem kavramsal sanatın uluslararası konumunu hem de Türkiye'deki kavramsal sanat üretimlerinin kuramsal arka planını anlamak açısından temel bir çerçeve sunmaktadır (Gökçe, 2024, s. 34).

1.1.1. Türkiye'de Kavramsal Sanat Alanında Yazılan Lisansüstü Tezler

Türkiye'de kavramsal sanatın gelişimi, 1970'lerde Batı'dan etkilenmiş ve Türkiye'deki sanatçılar tarafından benimsenmiştir. Şükrü Aysan, Ahmet Öktem ve Serhat Kiraz, Anglo-Amerikan kavramsal sanat modelini Türkiye'ye tanıtmış ve Satan Tapınakları Topluluğu (STT) gibi gruplar aracılığıyla yaygınlaştırmıştır.

1980-1990'larda kavramsal sanat, Türkiye'de daha görünür hâle gelmiş, galeriler ve bienaller aracılığıyla tanınmıştır. Bu dönemin önemli sanatçıları Hale Tenger, Gülsün Karamustafa ve Şükran Moral, toplumsal ve politik temalar üzerinden kavramsal sanatın eleştirel yönünü öne çıkarmıştır (Hatipoğlu, 2003, s. 48).

2000'lerde küreselleşme ve yeni medya, Türkiye'de kavramsal sanatın çeşitlenmesini sağlamıştır. Sanatçılar, uluslararası platformlarda görünürlük kazanmış ve akademik tezler aracılığıyla kavramsal sanatın eğitim sistemi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Tezler, Türk sanatçılarının eserlerinin analizini ve kavramsal sanatın Türkiye'deki gelişimini detaylı olarak ortaya koymakta, yerel ve küresel bağlamda Türkiye'nin rolünü göstermektedir.

1.1.2 Kavramsal Sanat Tezlerinin Sanat Eğitimi Üzerindeki Yeri ve Önemi

Kavramsal sanat 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişmiş ve sanatın maddi varlığından çok entelektüel boyutuna odaklanmıştır. Kavramsal sanatın düşünceye ve görünmeyen anlam katmanlarına vurgu yapması, ezoterik düşünceyle bağlantı kurulmasına imkân tanır, çünkü ezoterizm de görünür olanın ötesindeki gizli bilgi ve anlamların araştırılmasını merkeze alır. Türkiye'de sanat eğitimi kurumlarında kavramsal sanat üzerine yazılan tezler, bu sanatın eğitimdeki rolünü ve öğrencilere sağladığı etkileri kapsamlı biçimde ele almaktadır.

Sanat eğitimi, öğrencilerin yaratıcı süreçleri anlaması, yorumlaması ve öğrenmesi açısından kritik öneme sahiptir. (Günümüzde sanat eğitimi yalnızca geleneksel yöntemlerle sınırlı kalmamakta, teknolojik araçlar ve dijital ortamlar aracılığıyla da yürütülmektedir. Bu nedenle teknoloji, öğrencilerin sanatsal üretim süreçlerini farklı araç ve yöntemlerle deneyimlemelerine olanak sağlayarak sanat eğitiminin kapsamını genişletmektedir."Teknolojinin sanat üzerindeki etkileri, özellikle dijital medyanın ve yeni iletişim teknolojilerinin yaratıcı süreçleri nasıl etkilediği konusunda önemli bir role sahiptir" (Özdal, 2023, s. 12). Bu bağlamda teknoloji, sanat üretiminin yalnızca teknik boyutunu değil, aynı zamanda sanatın düşünsel ve kavramsal yönünü de destekleyen bir araç olarak değerlendirilebilir. Kavramsal sanat, öğrencilerin sanat eserleri ve üretim süreçlerine bakış açısını genişletir. Geleneksel sanat eğitimi genellikle teknik beceriler ve estetik değerlere odaklanırken, kavramsal sanat, sanatın entelektüel ve eleştirel boyutlarını ön plana çıkarır.

Bu yaklaşım, öğrencilerin sanatın ne olduğu, nasıl üretildiği ve neyi temsil ettiği üzerine derin düşüncelerini sağlar. Bu doğrultuda, sanatın yalnızca estetik bir üretim değil, aynı zamanda bireyin iç dünyasının ve bilinçdışı süreçlerinin bir yansıması olduğu fikri de önem kazanır.

Türkiye'deki sanat eğitimi kurumları, müfredatlarında kavramsal sanatın teorik temelleri ve uygulamalarını dahil ederek öğrencilerin sanatı anlama ve yaratıcı kapasitelerini geliştirmeyi hedefler. "Yaratıcılık süreci, esnek, özgün ve detaylı düşünme becerilerinin kullanılmasını gerektirir. Bu süreçte, kişi bir problemle karşılaştığında, alışılmışın dışında farklı bir yaklaşım benimser ve çözüm için yeni fikirler üretir. Yaratıcı süreç, spontanlık becerilerinin de kullanılmasını gerektirir. Bu beceriler, kişinin anlık olarak fikirler üretebilme ve esnek bir şekilde düşünme yeteneğidir." (Özdal, 2023, s. 134).

Örneğin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi önde gelen sanat okullarında yazılan tezler, kavramsal sanatın eğitimde nasıl kullanıldığını ve öğrencilere sağladığı faydaları detaylı biçimde incelemektedir. Şükrü Aysan ve Serhat Kiraz gibi sanatçılar, Anglo-Amerikan kavramsal sanat modelini Türkiye'ye tanıtarak (STT) gibi gruplarla yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır (Hatipoğlu, 2003, s. 45).

Kavramsal sanat, öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme imkânı sunar, sanatın yalnızca estetik unsurlardan ibaret olmadığını gösterir ve entelektüel boyutlarını keşfetmelerini sağlar. Bu süreçte öğrenciler, sanat eserlerinin ardındaki felsefi, teorik ve tarihsel temelleri araştırır ve kendi kavramsal çalışmalarını üretir. Bu eğitim yöntemleri, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirken, sanatı sosyal ve kültürel bağlamda değerlendirme yetisini de kazandırır.

Kavramsal sanat üzerine akademik tezler, bu sanatın eğitim sistemi üzerindeki etkilerini de inceler. Sanat ve tasarım eğitimi veren fakültelerde kavramsal sanatın yeri ve önemi detaylı biçimde ele alınır. Kavramsal sanatın eğitimde dönüştürücü etkisi ve öğrencilerde yarattığı entelektüel değişim, bu tezlerin odak noktaları arasında yer alır. Mehmet Emin Hatipoğlu'nun, kavramsal sanatın Türk sanatçıları üzerindeki etkilerini incelediği tezi, bu alandaki önemli çalışmalardan biridir (Hatipoğlu, 2003, s. 52).

1.1.3 Türkiye'de Kavramsal Sanat Tezlerinin Üniversite, Enstitü ve Tez Düzeyine Göre Dağılımı (1995–2023)

Tablo 1.

1995–2023 yılları arasında Türkiye'de yürütülen kavramsal sanat tezlerinin yıl, üniversite, enstitü, tez düzeyi, tez sayısı ve toplam içindeki yüzdesi.

Yıl	Tez Sayısı	Yüzde (%)	Üniversite	Enstitü	Tez Düzeyi
1995	4	3,64	Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Doktora
			Dokuz Eylül Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Lisans
1997	1	0,91	Çukurova Üniversitesi	Eğitim	Yüksek Lisans
2001	1	0,91	Ankara Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Yüksek Lisans
2003	1	0,91	Mustafa Kemal Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Yüksek Lisans
2004	1	0,91	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Sanatta Yeterlilik
2006	4	3,64	Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Sanatta Yeterlilik
			Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Eğitim	Yüksek Lisans
2008	3	2,73	Marmara Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Yüksek Lisans
			Gazi Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Doktora
2009	2	1,82	Gazi Üniversitesi	Eğitim	Yüksek Lisans
2010	4	3,64	İnönü Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Yüksek Lisans
			Beykent Üniversitesi	Radyo ve Televizyon	Yüksek Lisans
2011	9	8,18	İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Yüksek Lisans
			Selçuk Üniversitesi	Eğitim	Yüksek Lisans
			Marmara Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Sanatta Yeterlilik
2012	4	3,64	Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Sanatta Yeterlilik
			Ankara Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Yüksek Lisans
2013	1	0,91	İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi	Felsefe	Doktora
2014	3	2,73	Yeditepe Üniversitesi	Eğitim	Doktora

Yıl	Tez Sayısı	Yüzde (%)	Üniversite	Enstitü	Tez Düzeyi
2015	3	2,73	Pamukkale Üniversitesi	Eğitim	Doktora
			Anadolu Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Sanatta Yeterlilik
			Dokuz Eylül Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Sanatta Yeterlilik
2018	16	14,55	Gazi Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Sanatta Yeterlilik
			İstanbul Aydın Üniversitesi	Felsefe	Sanatta Yeterlilik
			İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Sanatta Yeterlilik
			Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Sanatta Yeterlilik
2020	16	14,55	Yeditepe Üniversitesi	Eğitim	Doktora
			İstanbul Aydın Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Yüksek Lisans
			Marmara Üniversitesi	Dilbilim	Yüksek Lisans
			Dokuz Eylül Üniversitesi	Felsefe	Yüksek Lisans
2021	6	5,45	Atatürk Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Sanatta Yeterlilik
			Dokuz Eylül Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Sanatta Yeterlilik
2022	25	22,73	Çankırı Karatekin Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Yüksek Lisans
			İstanbul Kültür Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Yüksek Lisans
			Erciyes Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Yüksek Lisans
			Necmettin Erbakan Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Yüksek Lisans
			İstanbul Aydın Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Yüksek Lisans
2023	3	2,73	Necmettin Erbakan Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Yüksek Lisans
2024	3	2,73	Dokuz Eylül Üniversitesi	Güzel Sanatlar	Yüksek Lisans

Toplam: 110 tez, %100

Veri kaynağı: YÖK Ulusal Tez Merkezi (Thesis Center, 2024).

1.1.4 Türkiye’de Kavramsal Sanat Tezlerinin Entegre Analizi (1995–2023)

2018 sonrası kavramsal sanat alanında tez üretiminde belirgin bir artış gözlenmiş olup, bu yükseliş 2020–2022 döneminde de devam etmiştir. Özellikle 2022 yılı, toplam 25 tez ile en yüksek akademik üretim düzeyine ulaşarak öne çıkmaktadır. Bu dönemde dijital teknolojiler ve yeni medya araçlarının sanat üretimi ve sanat araştırmaları üzerindeki etkisinin artması, akademik çalışmaların konularını da çeşitlendirmiştir. Özellikle yapay zekâ ve dijital üretim yöntemlerinin sanat alanında tartışılmaya başlanması, kavramsal sanatın düşünsel boyutunu ele alan araştırmaların artmasına katkı sağlamıştır. “Yapay zeka (YZ), bilgisayar sistemlerine insan benzeri düşünme yetenekleri kazandırmayı hedefleyen bir bilim dalıdır.” (Özdal, 2024, s. 55).

Veriler, kavramsal sanatın akademik çevrelerde giderek artan bir önem kazandığını ve araştırma çabalarının bu alana yoğunlaştığını göstermektedir (Tez Merkezi, 2024).

1995–2023 döneminde toplam 110 tez üretilmiş olup, yıllar, üniversite, enstitü ve tez düzeyine göre analiz edilmiştir. Bulgular, akademik üretimde dönemsel dalgalanmalar olduğunu ortaya koymaktadır. Bazı yıllarda (1997, 2001, 2003, 2004 ve 2013) yalnızca bir tez üretilmiş, bu durum sınırlı akademik üretim dönemlerini göstermektedir. 2018, 2020 ve 2022 yılları ise akademik etkinliğin en yoğun olduğu dönemler olarak öne çıkmaktadır. Bu değişimler, akademik döngüler, araştırma finansmanı ve lisansüstü araştırmaları destekleyen kurumsal politikalarla ilişkilendirilebilir (Tez Merkezi, 2024).

Kurumsal katkı açısından, en üretken kurum Dokuz Eylül Üniversitesi olup toplam 10 tez ile en yüksek sayıya sahiptir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi 8’er tez ile onu izlemekte, kavramsal sanat araştırmalarında öncü konumlarını sürdürmektedir. Bu köklü üniversiteler, özellikle güzel sanatlar odaklı lisansüstü programlarda akademik üretimin şekillenmesinde belirleyici rol oynamaktadır (Tez Merkezi, 2024).

Enstitü bazında değerlendirildiğinde, Güzel Sanatlar Enstitüsü 82 tez ile üretimi domine ederek sanat ve tasarım disiplinlerinin kavramsal sanat araştırmalarındaki merkezi rolünü ortaya koymaktadır. Eğitim Enstitüsü 17 teze önemli bir katılım sağlarken, Felsefe Enstitüsü 4 tez üretmiştir. Dilbilim ve

Radyo–Televizyon gibi diğer enstitüler ise toplam 7 teze disiplinlerarası genişlemeyi göstermektedir (Tez Merkezi, 2024).

Tez düzeyine göre analizde, lisansüstü çalışmaların çoğunluğu yüksek lisans tezlerinden oluşmaktadır. Toplam 110 tezin 86'sı (%78,18) yüksek lisans, 14'ü (%12,73) doktora ve 10'u (%9,09) Sanatta Yeterlik tezidir. Yüksek lisans tezlerinin baskınlığı, Türkiye'de lisansüstü eğitimin yapısını ve yüksek lisans programlarının akademik araştırmaya giriş noktası olarak işlevini yansıtmaktadır. Doktora ve Sanatta Yeterlik tezlerinin görece azlığı, ileri düzey araştırmaların süresinin ve kapsamının daha geniş olmasına bağlıdır (Tez Merkezi, 2024).

Genel olarak, bulgular kavramsal sanatın Türkiye akademisinde giderek ön plana çıkan bir araştırma alanı olduğunu göstermektedir. 2018 sonrası tez üretimindeki artış, önde gelen güzel sanatlar kurumlarında araştırma yoğunluğu ve disiplinlerarası katılım, kavramsal sanatın akademik konumunu güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. Bu eğilim, kurumsal destek mekanizmaları ve değişen araştırma önceliklerinin akademik ilgiyi sürdürülebilir biçimde artırdığını göstermektedir (Tez Merkezi, 2024).

Bu çerçevede, verilerin yalnızca betimsel istatistikler aracılığıyla sunulması kavramsal sanat alanındaki akademik üretimin yapısal özelliklerini ortaya koymak açısından sınırlıdır, zira nicel dağılımlar üretimin hangi kurumsal, tarihsel ve politik bağlamda şekillendiğini doğrudan göstermemektedir (Geuna, 1999, Sinha et al., 2013). Nicel bulguların kurumsal yapılanma, akademik gelenek, lisansüstü program kapasitesi, danışman uzmanlık alanları ve araştırma politikaları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir, tez üretimi büyük ölçüde yükseköğretim sisteminin örgütsel yapısı, insan kaynağı ve kaynak dağılımı tarafından belirlenmektedir (Dundar & Lewis, 1998, Nguyen, 2015).

Belirli üniversitelerde gözlenen üretim yoğunluğu kurumsal tarihsel birikim ve akademik süreklilik bağlamında ele alınmalıdır, köklü sanat eğitimi geleneğine sahip kurumlar uzmanlaşmış öğretim kadrosu, yerleşik kurumsal altyapı ve sürdürülebilir lisansüstü program yapıları sayesinde daha yüksek üretim kapasitesi oluşturmaktadır (Kwiek, 2018, Ponomariov & Boardman, 2010). Lisansüstü program sayısı, öğrenci kontenjanları ve danışmanlık kapasitesi tez hacmini doğrudan etkilemektedir, öğrenci ve danışman sayısındaki artış araştırma çıktısının nicel olarak yükselmesine yol açmaktadır (Uwizeye et al., 2022, Lertputtarak, 2008). Kurumsal altyapının gelişmişliği araştırma süreçlerini desteklemektedir, kütüphane olanakları, atölye imkânları, proje destekleri ve akademik teşvik mekanizmaları tezlerin tamamlanma oranını ve niteliğini belirleyen unsurlar arasında yer almaktadır (Zhang et al., 2016, Sawyerr, 2004).

Enstitü dağılımı disiplinler konumlanmayı yansıtmaktadır, tezlerin büyük ölçüde Güzel Sanatlar Enstitülerinde yoğunlaşması kavramsal sanatın Türkiye'de ağırlıklı olarak uygulama temelli sanat eğitimi çerçevesinde ele alındığını göstermektedir (Sinha et al., 2013). Felsefe, eğitim ve iletişim alanlarındaki görece sınırlı üretim disiplinlerarası kurumsal derinleşmenin henüz istenen düzeye ulaşmadığını ortaya koymaktadır, bu alanlarda estetik, ontolojik ve pedagojik boyutlara odaklanan araştırmaların sayısı sınırlı kalmaktadır (Kwiek, 2018).

Tez düzeyine ilişkin dağılım alanın akademik olgunluk düzeyine işaret etmektedir, yüksek lisans tezlerinin baskınlığı kavramsal sanatın çoğunlukla giriş düzeyinde akademik araştırma konusu olarak konumlandığını göstermektedir (Adekunle & Madukoma, 2022). Doktora ve sanatta yeterlik tezlerinin görece azlığı ileri düzey kurumsal üretim ve metodolojik çeşitliliğin sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır, bu düzeydeki çalışmalar daha uzun süreli, kapsamlı ve özgün kurumsal katkı gerektirmektedir (Gralka et al., 2019, Dolan & Schmidt, 1994).

Bu kapsamda, kavramsal sanat alanındaki tez üretiminin yıllara, kurumlara, enstitülere ve tez düzeylerine göre dağılımı Türkiye'deki sanat eğitimi sisteminin yapısal özellikleriyle doğrudan bağlantılıdır, akademik üretim yükseköğretim politikaları, kurumsal kapasite ve araştırma destek mekanizmaları doğrultusunda şekillenmektedir. bütüncül değerlendirme, verilerin yalnızca nicel bir envanter niteliğinde kalmasını engelleyerek dağılımların arkasındaki kurumsal ve yapısal dinamiklerin sistematik biçimde analiz edilmesine imkân tanımaktadır.

Tablo 2.

Türkiye’de Kavramsal Sanat Tezleri: Konsolide Özet Tablosu (1995–2023)

Kategori	Özet
Toplam Tez Sayısı	110
En Üretken Yıl	2022 – 25 tez
En Az Üretken Yıllar	1997, 2001, 2003, 2004, 2013 – her biri 1 tez
En Yoğun Dönemler	2018, 2020, 2022
En Üretken Üniversiteler	Dokuz Eylül Üniversitesi – 10 tez Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – 8 tez Gazi Üniversitesi – 8 tez Güzel Sanatlar Enstitüsü – 82 tez
Enstitü Dağılımı	Eğitim Enstitüsü – 17 tez Felsefe Enstitüsü – 4 tez Diğer (Dilbilim, Radyo–Televizyon vb.) – 7 tez
Tez Düzeyi Dağılımı	Yüksek Lisans – 86 (%78,18) Doktora – 14 (%12,73) Sanatta Yeterlik – 10 (%9,09)

2. Yöntem

Bu araştırma, 1995–2023 döneminde Türkiye üniversitelerinde üretilen kavramsal sanat lisansüstü tezlerini, üniversite, enstitü ve akademik düzey açısından analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel yaklaşım benimsenmiş ve temel veri toplama tekniği olarak belge analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, mevcut belgelerin sistematik incelenmesine ve elde edilen verilerin anlamlı biçimde yorumlanmasına imkân sağlar.

Çalışmanın veri kaynağı, “kavramsal sanat” konusunu doğrudan veya dolaylı olarak ele alan tezlerin yer aldığı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi veri tabanıdır. İncelenen dönem 1995–2023 olarak belirlenmiştir. Örneklem yapılmamış, ilgili tezlerin tamamının kapsanması hedeflenmiştir.

Veri toplama sürecinde YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında “kavramsal sanat” anahtar sözcüğü ile arama yapılmış ve bulunan tezler yıl, üniversite, enstitü ve akademik düzeye göre sınıflandırılmıştır. Toplanan veriler, betimleyici analiz ve mantıksal akıl yürütme teknikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, yıllara göre tez üretim trendleri, yoğunlaşma dönemleri ve tez üretiminde yer alan kurumların çeşitliliği sistematik biçimde analiz edilmiştir.

Çalışmanın güvenilirliği, verilerin yalnızca resmi ve kamuya açık YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edilmesi ile sağlanmıştır. Bulguların geçerliliği ise içerik sınıflandırma, çapraz kontrol ve veri düzenleme ve analiz sürecinde uygulanan mantıksal tutarlılık kontrolleri ile desteklenmiştir.

Tablo 3.

Yöntem Bileşenleri

Yöntem Bileşeni	Açıklama
Araştırma Amacı	Türkiye’de 1995–2023 döneminde kavramsal sanat üzerine yazılmış lisansüstü tezlerin üniversite, enstitü ve akademik düzey açısından dağılımını incelemek.
Araştırma Yaklaşımı	Nitel araştırma.
Araştırma Tasarımı	Belge analizi yöntemi.
Veri Toplama Tekniği	YÖK Ulusal Tez Merkezi arşiv taraması, “kavramsal sanat” anahtar sözcüğü ile arama.
Veri Analiz Tekniği	Betimleyici analiz ve mantıksal akıl yürütme.
Evren	Türkiye’de kavramsal sanat üzerine lisansüstü tezler (1995–2023)
Örneklem	Belirtilmemiş (tüm evren incelenmiştir)
Veri Kaynağı	Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi

Yöntem Bileşeni	Açıklama
İncelenen Değişkenler	Yıl, üniversite, enstitü ve tez düzeyi (yüksek lisans/doktora/Sanatta Yeterlik)
Geçerlilik ve Güvenilirlik	Resmî veri kaynağı ve sistematik sınıflandırma ile sağlanmıştır, verilerin çapraz kontrolü ve mantıksal tutarlılık testleri yapılmıştır.
Veri Düzenleme	Tezler yıl, üniversite, enstitü ve düzeye göre kategorize edilmiştir.
Sınırlılıklar	Yalnızca YÖK veri tabanındaki tezler incelenmiş, uluslararası veya basılmamış tezler kapsam dışındadır.
Etik Hususlar	Kullanılan veriler kamuya açık ve resmi kaynaklardan elde edilmiştir, kişisel veriler içermez.

3. Bulgular

1995–2023 döneminde Türkiye üniversitelerinde üretilen kavramsal sanat lisansüstü tezlerinin yıllara, üniversitelere, enstitülere ve akademik düzeye göre analizi, önemli bulgular sunmaktadır. Veriler YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilmiştir (Tez Merkezi, 2024).

Yıllık trendlere bakıldığında, 1995, 1997, 2001, 2003 ve 2004 yıllarında yalnızca birer tez üretilmiş olup, bu durum kavramsal sanat alanında akademik araştırmaların sınırlı olduğunu veya mevcut kayıtların yetersizliğini göstermektedir. Buna karşılık, 2018 yılında 16 tez üretilmiş ve toplam tezlerin %14,55'ini oluşturmuştur. 2020 ve 2022 yıllarında da her biri 16 tezle (%14,55) yüksek akademik üretim gözlenmiş, son yıllarda kavramsal sanata olan akademik ilginin belirgin biçimde arttığı ortaya konmuştur (Tez Merkezi, 2024).

Kurumsal açıdan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, kavramsal sanat alanında en çok tez üreten kurumlar olarak öne çıkmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi toplam 18 tez ile en üretken kurum olurken, Dokuz Eylül Üniversitesi 10 tezle ikinci sıradadır.

Enstitü bazında analiz, Güzel Sanatlar Enstitüsü'nün 82 tezle en üretken enstitü olduğunu ve kavramsal sanat araştırmalarının uygulama ve pratik odaklı doğasını yansıttığını göstermektedir. Eğitim Enstitüsü 17 tezle ikinci sırada yer almış, sanat eğitimi ve öğretmen yetiştirme bağlamında kavramsal sanatın önemini vurgulamıştır. Felsefe Enstitüsü yalnızca 4 tezle en düşük üretimi göstermiş. Dilbilim ve Radyo–Televizyon gibi diğer enstitüler ise toplam 7 tezle sınırlı disiplinler arası katılım sergilemiştir (Tez Merkezi, 2024).

Akademik düzey açısından, yüksek lisans tezleri toplam araştırmanın çoğunluğunu oluşturmaktadır. 86 yüksek lisans tezi (%78,18) ile baskın düzeyi gösterirken, 14 doktora tezi (%12,73) derinlemesine çalışmaları temsil etmekte, 10 Sanatta Yeterlik tezi (%9,09) ise uygulamaya dayalı akademik araştırmayı ortaya koymaktadır. Bu dağılım, Türkiye'de lisansüstü eğitimin yapısını ve yüksek lisans programlarının kavramsal sanat araştırmalarındaki öncelikli rolünü doğrulamaktadır, doktora ve Sanatta Yeterlik çalışmaları ise daha uzun süren, kapsamlı ve derinlemesine araştırmalar gerektirmektedir.

Üniversite ve enstitü dağılımları akademik düzey ile ilişkilendirildiğinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ileri düzey çalışmalarda önde gelmekte olup 4 doktora ve 10 Sanatta Yeterlik tezine sahiptir. Enstitü düzeyinde ise Güzel Sanatlar Enstitüsü en etkin birim olarak 6 doktora ve 82 yüksek lisans tezini üretmiş, uygulamalı ve araştırma odaklı lisansüstü eğitimde merkezi rolünü doğrulamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi ise yüksek lisans düzeyinde 10 tez ile önemli katkı sağlamış, Türkiye'de kavramsal sanat araştırmalarındaki önemini pekiştirmiştir (Tez Merkezi, 2024). Bu bulgular, kavramsal sanat araştırmalarında hem kurumsal hem de enstitü düzeyinde merkezileşme eğilimlerini ve alanın belirli üniversiteler aracılığıyla şekillendiğini göstermektedir.

Tablo 4

Bulgular

Kategori	Alt Kategori / Dönem / Kurum	Tez Sayısı (n)	Yüzde (%)	Açıklama
Yıla Göre Dağılım	1995	1	0,91	Sınırlı üretim dönemi
	1997	1	0,91	Düşük akademik ilgi dönemi

Kategori	Alt Kategori / Dönem / Kurum	Tez Sayısı (n)	Yüzde (%)	Açıklama
Üniversiteye Göre Dağılım	2001	1	0,91	İzole akademik çalışmalar
	2003	1	0,91	Tekil tez üretimi, gelişen alan
	2004	1	0,91	Araştırmada duraklama dönemi
	2018	16	14,55	Önemli artış, akademik ilginin yeniden canlanması
	2020	16	14,55	Yüksek akademik üretim
	2022	16	14,55	Sürekli ve istikrarlı büyüme
	Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	18	16,36	Ulusal ölçekte en üretken kurum
Enstitüye Göre Dağılım	Dokuz Eylül Üniversitesi	10	9,09	İkinci en üretken üniversite
	Diğer Üniversiteler (toplam)	82	74,55	Dağıtılmış üretim
	Güzel Sanatlar Enstitüsü	82	74,55	Tez üretiminin ana merkezi
Akademik Düzeye Göre Dağılım	Eğitim Enstitüsü	17	15,45	Sanat eğitimi açısından önemli katkı
	Felsefe Enstitüsü	4	3,64	Teorik boyutlara sınırlı odak
	Diğer Enstitüler	7	6,36	Sınırlı disiplinler arası çalışma
	Yüksek Lisans	86	78,18	Tez üretiminde baskın düzey
Üniversite–Düzye İlişkisi	Doktora	14	12,73	Derinlemesine sınırlı çalışmalar
	Sanatta Yeterlik	10	9,09	Uygulama odaklı akademik araştırma
	Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	Doktora: 4 / Sanatta Yeterlik: 10	—	İleri düzeylerde lider kurum
Enstitü–Düzye İlişkisi	Güzel Sanatlar Enstitüsü	Yüksek Lisans: 82 / Doktora: 6	—	Tüm düzeylerde en etkin enstitü
Toplam	—	110	100	Belirlenen kavramsal sanat tezlerinin toplamı

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Bu araştırma, 1995–2023 yılları arasında Türkiye üniversitelerinde üretilen kavramsal sanat konulu lisansüstü tezleri zaman, üniversite, enstitü ve akademik düzey değişkenleri açısından inceleyerek alanın akademik gelişim dinamiklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Elde edilen bulgular, kavramsal sanat araştırmalarının Türkiye’de uzun süre sınırlı bir akademik üretim alanı olarak kaldığını, ancak özellikle son yıllarda belirgin bir ivme kazandığını göstermektedir. Bu durum, alanın akademik görünürlüğünün zaman içinde artmakla birlikte gelişiminin doğrusal değil, belirli dönemlerde yoğunlaşan bir seyir izlediğini ortaya koymaktadır.

Araştırmada gözlenen üretim artışının yalnızca nicel bir yükseliş olarak değerlendirilmesi yeterli değildir. Bu artışın arka planında küresel sanat ortamındaki dönüşümler, dijital teknolojilerin sanat üretim ve araştırma süreçlerine etkisi ve yükseköğretim kurumlarının kurumsal kapasitesindeki genişleme gibi çok boyutlu faktörler bulunmaktadır. Uluslararası sanat dolaşımının hızlanması, bienal, sergi ve akademik iş birliklerinin artması kavramsal sanatın kuramsal ve uygulamalı boyutlarının daha görünür hale gelmesine katkı sağlamıştır. Bununla birlikte dijital teknolojilerin sanat üretim süreçlerine entegrasyonu ve disiplinler arası sanatsal pratiklerin yaygınlaşması, kavramsal sanatın araştırma alanı olarak genişlemesine ve lisansüstü düzeyde daha fazla çalışmanın üretilmesine zemin hazırlamıştır.

Kurumsal açıdan değerlendirildiğinde, kavramsal sanat araştırmalarının belirli üniversitelerde yoğunlaştığı görülmektedir. Özellikle köklü sanat eğitimi geleneğine sahip üniversitelerin lisansüstü program çeşitliliği, akademik kadro birikimi ve sanatsal üretim ortamları bu yoğunlaşmayı destekleyen temel unsurlar arasında yer almaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kültürel merkezlerde konumlanan

üniversitelerin müze, galeri, bienal ve bağımsız sanat inisiyatifleriyle kurdukları etkileşim, araştırma ortamını güçlendirmekte ve kavramsal sanat çalışmalarının akademik üretim süreçlerine daha aktif biçimde dâhil olmasına katkı sağlamaktadır.

Enstitü temelli değerlendirmeler ise kavramsal sanat araştırmalarının büyük ölçüde uygulama temelli sanat eğitimi çerçevesinde geliştiğini göstermektedir. Güzel Sanatlar Enstitülerinin üretimde baskın konumda bulunması, alanın daha çok sanatsal pratik ve uygulama odaklı yaklaşımlar üzerinden ele alındığını ortaya koymaktadır. Buna karşılık felsefi ve kuramsal yönelimlerin daha sınırlı düzeyde temsil edilmesi, kavramsal sanatın teorik boyutunun lisansüstü araştırmalarda yeterince derinleştirilemediğini düşündürmektedir. Bu durum, sanat kuramı, estetik ve felsefe alanlarıyla kurulacak disiplinler arası iş birliklerinin alanın teorik gelişimi açısından önemli bir gereklilik olduğunu göstermektedir.

Akademik düzey açısından değerlendirildiğinde lisansüstü üretimin önemli bir bölümünün yüksek lisans tezlerinden oluştuğu görülmektedir. Bu durum, kavramsal sanat araştırmalarının çoğunlukla alanın temel kavramsal çerçevesini tanımlayan ve literatürü genişleten çalışmalar üzerinden ilerlediğini göstermektedir. Buna karşılık doktora ve sanatta yeterlik düzeyindeki çalışmaların görece sınırlı kalması, ileri düzey teorik derinleşme ve özgün araştırma üretiminin desteklenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Özellikle doktora ve sanatta yeterlik programlarının geliştirilmesi, araştırma fonlarının artırılması ve disiplinler arası projelerin teşvik edilmesi, alanın sürdürülebilir akademik gelişimi açısından önem taşımaktadır.

Araştırma bulguları aynı zamanda kavramsal sanat çalışmalarının Türkiye yükseköğretim sistemi içinde belirli kurumsal merkezler etrafında şekillendiğini göstermektedir. Bu merkezleşme, güçlü akademik altyapıya sahip kurumların alanın gelişiminde belirleyici rol oynadığını ortaya koymakla birlikte, farklı üniversitelerdeki araştırma potansiyelinin desteklenmesi gerekliliğini de gündeme getirmektedir. Üniversiteler arası iş birliği ağlarının geliştirilmesi, ortak araştırma projelerinin teşvik edilmesi ve lisansüstü programların güncel sanatsal uygulamalar ile teorik yaklaşımlar doğrultusunda güçlendirilmesi, alanın daha dengeli ve sürdürülebilir bir gelişim göstermesine katkı sağlayabilir.

Türkiye’de üretilen akademik çalışmaların uluslararası sanat ve tasarım ağlarıyla etkileşiminin artırılması, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ile ortak araştırma projelerinin yaygınlaştırılması, alanın küresel akademik literatür içindeki görünürlüğünü güçlendirebilir. Ayrıca araştırma sonuçlarının ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayımlanması ve disiplinler arası yayın platformlarının geliştirilmesi, bilgi paylaşımını artırarak araştırmacıların daha geniş akademik çevrelere ulaşmasını sağlayacaktır.

Bu kapsamda yapılan araştırma, Türkiye’de kavramsal sanat alanındaki lisansüstü akademik üretimin gelişim dinamiklerini ortaya koyarak literatürdeki üç temel yapısal boşluğa dikkat çekmektedir. Bunlar, kavramsal sanatın teorik ve felsefi boyutunun lisansüstü araştırmalarda sınırlı temsili, ileri düzey akademik çalışmaların nicel olarak görece yetersizliği ve kurumsal dağılımdaki yoğunlaşmadır. Bu bulgular, kavramsal sanat araştırmalarının sürdürülebilir biçimde gelişebilmesi için disiplinler arası yaklaşımların güçlendirilmesi, doktora düzeyindeki araştırmaların desteklenmesi ve üniversiteler arası iş birliği ağlarının genişletilmesi gerektiğini göstermektedir.

7. Araştırmacıların Katkıları

7.1. Araştırmacıların Katkı Oranları

Araştırmacılar eşit oranda katkıda bulunmuştur.

7.2. Çatışma

Araştırmada herhangi bir çatışma beyanı bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Adekunle, P. A., & Madukoma, E. (2022). Research self-efficacy and research productivity of doctoral students in universities in Ogun State, Nigeria. *Library Philosophy and Practice*, 1-23.
- Alberro, A. (2003). *Conceptual art and the politics of publicity*. MIT Press.
- Alberro, A., & Stimson, B. (Eds.). (2000). *Conceptual art: a critical anthology*. MIT press.
- Bulut, Ş. (2018). Güncel Sanatı (Kavramsal) Anlamaya Çalışmak. *İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi*, 4(1), 69-76.
- Camnitzer, L. (2007). *Conceptualism in Latin American art: Didactics of liberation*. University of Texas Press.
- Dolan, R. C., & Schmidt, R. M. (1994). Modeling institutional production of higher education. *Economics of Education Review*, 13(3), 197-213.
- Dundar, H., & Lewis, D. R. (1998). Determinants of research productivity in higher education. *Research in higher education*, 39(6), 607-631.
- Essel, O. Q., & Acquah, E. K. (2016). Conceptual art: The untold story of African art. *Journal of Literature and Art Studies*, 6(10), 1203-1220.
- Garrett, S. M. (2024). The Difference of Indifference: Marcel Duchamp and the Possibilities of Dialogical Personalism. *Religions*, 15(4), 438.
- Geuna, A. (1999). *The economics of knowledge production: funding and the structure of university research*. Edward Elgar Publishing.
- Gökçe, Z. (2024). Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında Alternatif Gıda Ağlarına Katılım Motivasyonları. *Tüketici Davranışları 5-Güncel Akademik Çalışmalar*, 31.
- Gralka, S., Wohlrabe, K., & Bornmann, L. (2019). How to measure research efficiency in higher education? Research grants vs. publication output. *Journal of higher education policy and management*, 41(3), 322-341.
- Gürpınar, A., Yagou, A., & Ögüt, Ş. T. (2016). Tactics of cultural adaptation: Design and production characteristics of toys in Istanbul. *The Design Journal*, 19(3), 451-472.
- Hatipoğlu, M. E. (2003). Kavramsal sanat kapsamında enstalasyon ve Türk sanatçılar üzerindeki etkisi (Master's thesis, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi).
- Kwiek, M. (2018). High research productivity in vertically undifferentiated higher education systems: Who are the top performers?. *Scientometrics*, 115(1), 415-462.
- Lertputtarak, S. (2008). *An investigation of factors related to research productivity in a public university in Thailand: A case study* (Doctoral dissertation, Victoria University).
- Mutluer, M. (2003). Türkiye'de Yeni Gelisen Sanayi Odakları: Denizli-Gaziantep-Çorum. *Ege Coğrafya Dergisi*, 12(1).
- Newman, M., & Bird, J. (Eds.). (1999). *Rewriting conceptual art*. Reaktion Books.
- Nguyen, Q. H. (2015). Factors Influencing the research productivity of academics at the research-oriented university in Vietnam.
- Özdal, M. A. (2020). Dijital sanatta gerçekliğin yeri. *Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi*, 4(2), 11-21.
- Özdal, M. A. (2023). Psikolojik Danışmada Yaratıcı Sanatlara Genel Bir Bakış. *Lokum Sanat ve Tasarım Dergisi*, 1(2), 133-164.
- Özdal, M. A. (2024). Yapay Zeka Destekli Grafik Tasarımın Yasal Boyutu. *Uluslararası İşletme Bilimi ve Uygulamaları Dergisi*, 3(2), 53-78.
- Pamuk, Ş. (2008). Globalization, industrialization and changing politics in Turkey. *New perspectives on Turkey*, 38, 267-273.
- Ponomariov, B. L., & Boardman, P. C. (2010). Influencing scientists' collaboration and productivity patterns through new institutions: University research centers and scientific and technical human capital. *Research Policy*, 39(5), 613-624.
- Sawyer, A. (2004). African universities and the challenge of research capacity development. *Journal of Higher Education in Africa/Revue de l'enseignement supérieur en Afrique*, 213-242.
- Sinha, E., Massy, W. F., Mackie, C., & Sullivan, T. A. (Eds.). (2013). *Improving measurement of productivity in higher education*. National Academies Press.

- Uwizeye, D., Karimi, F., Thiong'o, C., Syonguvi, J., Ochieng, V., Kiroro, F., ... & Wao, H. (2022). Factors associated with research productivity in higher education institutions in Africa: a systematic review. *AAS open research*, 4, 26.
- Ünay, S. (2006). *Neoliberal globalization and institutional reform: The political economy of development and planning in Turkey*. Nova Publishers.
- Wang, P. (2014). Making and remaking history: categorising 'conceptual art' in contemporary Chinese art. *Journal of Art Historiography*, 10(10).
- Yaralı, C., & Baloğlu, Ö. Ö. (2023). Dijital süreçlerin doğal ve kültürel miras turizminin gelişimine etkisi. *Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 13(İhtisaslaşma), 245-264.
- Yükseköğretim Kurulu. (2024). Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>
- Zhang, L., Bao, W., & Sun, L. (2016). Resources and research production in higher education: A longitudinal analysis of Chinese universities, 2000–2010. *Research in Higher Education*, 57(7), 869-891.